

МУЙЯН ЯШАШ ЖОЙИГА ЭГА БЎЛМАГАН ШАХСЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ

Абдусаломова Хуршидабону Насирдиновна

Кибрай тумани ИИБ ЖХХ ХПБ ВЕМБ

катта инспектор психологи подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490109>

Аннотация: Мақолада муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар жиноятчилигининг субъектив сабаблари ва шарт-шароитлари, яшаш тарзи, шахси билан боғлиқ ходисалар, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг объектив сабаблари ва шарт-шароитлар, улар билан ишлашда профилактика инспекторларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда фаолиятларининг илмий- амалий таҳлили борасида сўз юритилган.

Калит сўзлар: оила, лоқайдлик, ҳуқуқбузарлик, вояга етмаган, ижтимоий-ахлоқий, профилактика, реабилитация, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, жиноятчилик, субъектив сабаблар.

“Инсон манфаатлари – ҳамма нарсадан устун” ва “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” тамойиллари асосида Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган инсонпарварлик сиёсатининг дунё ҳамжамиятида эътироф этилаётгани барчамизни бирдай қувонтиради. Инсон учун ҳаммиша унинг ҳуқуқи, эркинлиги ва қонуний манфаатларидан муҳим қадрият бўлмаган. Кейинги йилларда мамлакатимизда инсон ва унинг кадр-қимматини юксалтириш борасида очиқлик ҳамда шаффофликка асосланган ижобий қарашлар шаклланиб бормоқда.

Инсон қадрини улуғлаш, ҳар кимнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишига айланди. Президентимиз таъкидлаганларидек, “Албатта, инсон қадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас. Инсон қадри деганда, биз, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз”¹.

Мамлакатимизда мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида бир қатор қонун ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилиниб, жамият ҳаётига татбиқ этилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳозирги кунга келиб, янги босқичга кўтарилди, давлат аҳамиятига эга масалани ҳал қилиш, яъни жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш сари йўл тутмоқда.

Жиноятчилик билан боғлиқ бўлган турли сабаб ва шароитлар, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий муаммолар оқибатида пайдо бўладиган салбий ижтимоий-иллатлар, дайдилик ва тиламчилик каби бошқа турдаги ҳолатларни олдини олиш асосий вазифалардан бири бўлиши лозим. Шу жумладан фуқароларнинг ижтимоий турмуш тарзини яхшилаш, улар ўртасидаги ишсизликни бартараф этиш, мавжуд муаммоларини бартараф этишда кўмаклашиш ҳам ушбу жамиятдаги мавжуд салбий

¹ “Inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas” // <https://yuz.uz/uz/news/inson-qadri-biz-uchun-qandaydir-mavhum-balandparvoz-tushuncha-emas---prezident>

ижтимоий иллатларни баратараф этишнинг асосий усулларида бири сифатида қаралади. Фуқароларни ижтимоий томонидан муҳофаза қилиш борасида мамлакатимизда кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Айни вақтда бу ишлар катта йўлнинг бошланиши, дастлабки босқич эканини ўзимизга яхши тасаввур этамиз. Жамиятимизда “Қонун ва адолат – устувор, жиноятга жазо – муқаррар” деган принципни қарор топтириш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этамиз. Эндиликда ички ишлар, прокуратура, Ёшлар иттифоқи, Хотин-қизлар кўмитаси, маҳалла ҳамда бошқа давлат ва нодавлат ташкилотлари жиноятчилик ва ҳуқуқбузарлик учун омил бўлаётган ишсизлик, гиёҳвандлик, қаровсизлик, оилавий низолар ва шу каби бошқа иллатларнинг вақтида олдини олиш чораларини кўриши зарур. Шунингдек, умумийликдан қочиши, бунинг учун ягона мақсад сари интилиб, ҳамкорликда фаолият олиб бориши, ҳар бир муаммога аниқ режа асосида ёндашиш лозим”² деб алоҳида такидлаб ўтди.

Жиноятчиликка қарши кураш ва унинг олдини олиш борасида ички ишлар органларининг фаолияти замон талабларига жавоб берадиган даражада тубдан ислоҳ қилинди. Ислоҳатлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштириш ва уларнинг моддий-техник таъминотини янада яхшилаш, фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилди. Бу чора-тадбирларнинг барчаси қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилгандир.

Жиноятчиликка қарши кураш ва унинг олдини олиш борасида ички ишлар органларининг фаолияти замон талабларига жавоб берадиган даражада тубдан ислоҳ қилинди. Ислоҳотлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштириш ва уларнинг моддий-техник таъминотини яхшилаш, фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилди.

Жамоат тартиби ва хавфсизликка, фуқароларнинг осойишталиги ва тинчлигига раҳна солувчи ҳолатлар, воқеа ва ҳодисалар борки уларни баратараф этиш ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасида муҳим аҳамият касб этади³.

Жамиятда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг мавжудлиги ҳам фуқаролар, шу жумладан ёшлар ва вояга етмаганларнинг онгига салбий таъсир этувчи иллатдан бўлиб, бу ҳолатларни олдини олиш ҳам ички ишлар органларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Жамиятнинг ривожланиш сари юз тутиш жараёнида ҳуқуқбузарликлар турлари ҳам кўпайиб боради, жумладан бугунги кунда диний экстремизм ва терроризм, одам

² Ш.М.Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир/ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 08.12.2017).

³ Исмаилов И, Зиёдуллаев М.З, Шукуров Ф.Н. ва бошқ.; Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019 й. – Б.414.

савдоси, фирибгарлик каби ҳуқуқбузарликларнинг янги кўринишда содир этилиши мисол келтириш мумкин.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг шаклланишининг энг асосий сабабларидан бири бу ишсизликдир, демак бу иллатни олдини олишда биринчи навбатда аҳоли ўртасидаги ишсизликни бартараф этиш, уларни касбга ўргатиш, меҳнат қилишлари учун барча шароитларни яратиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Гўёки ҳамма нарса жойида, олам гулистон. Агар ҳаммаси жойида бўлса, тўғри йўлдан адашган ёшлар, жиноятчилик, ишсизлик қаердан пайдо бўляпти? Нега ёшларга оид давлат сиёсатига лоқайд муносабатда бўлаётган амалдорлар ҳақида оммавий ахборот воситалари, аввало, ёшлар матбуоти чурқ этмайди?”⁴.

Бугунги кунда аҳолини иш билан таъминлаш кам таъминланган, хусусан ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва вояга етмаганлар, уюлмаган ёшларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, янги ишчи ўринларини яратиш ўз навбатида жамият ҳаётида учрайдиган салбий ижтимоий иллатларни олдини олишда муҳим ўринни эгаллайди.

Аҳоли ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этишда ички ишлар органларининг имкониятлари чегараланган, аммо бу йўналишда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, борада бандлик ва меҳнат муносабатлари органларига билан ҳамкорликда иш олиб боришлари муҳим аҳамиятга эга⁵.

Шу билан бирга муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш жараёнида махсус муассасалар ва уларнинг фаолиятини ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Чунки, бу тоифадаги шахслар аниқланганда уларни сақлаш, уларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ижтимоий мослаштириш, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш чораларини амалга ошириш лозим.

Реабилитация марказларида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни сақлаш бўйича реабилитация марказларининг ички режимида мувофиқ қуйидаги махсус шарт-шароитлар таъминланади:

- реабилитация марказларида сақланаётган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни ташқи салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш;
- реабилитация марказлари ҳудудига бегона шахсларнинг эркин киришини ҳамда бу ерда сақланаётган шахсларнинг марказ ҳудудидан эркин чиқишини чеклаш;
- реабилитация марказларида сақланаётган шахсларни доимий ва узлуксиз назорат қилиш, шахсий кўрикдан ўтказиш, уларнинг буюмлари, олаётган ва юбораётган почта жўнатмалари ҳамда йўқловларини кўздан кечириш.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсни реабилитация марказига жойлаштириш тўғрисидаги ишлар Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий ишларни

⁴ Ш.М.Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир/ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 08.12.2017).

⁵ Исмаилов И, Мухамедов Ў.Х, Зиёдуллаев М.З, Мухтаров Ж.С. ва бошқ. Ички ишлар идораларидаги ислохотлар-тинчлик ва осойишталик гарови: Монография / Масъул муҳаррир: Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014 й. – Б.272.

юритиш тўғрисидаги Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси талабларига асосан маъмурий судлар томонидан юритилади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, профилактика инспекторининг энг асосий вазифаси муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни шаклланишининг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ва уларни бартараф этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2023.
2. Мирзиёев Ш.М. “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2019., № 448 (6871) Б.1-3.
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Ж. 2. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 156.
4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ходимларига йўлланган байрам табриги // [Электрон манба]. – URL: [https:// president.uz /uz/lists/view/3913](https://president.uz/uz/lists/view/3913) (мурожаат вақти: 29.10.2020).
5. Зиёдуллаев М.З, Мухторов Ж.С, Эгамбердиев Б.И ва бошқ.; Ички ишлар органлари фаолияти: ИИВ академик лицейлари учун дарслик. Масъул муҳаррир И. Исмаилов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018 й. – Б.408.
6. Исмаилов И, Зиёдуллаев М.З, Шукуров Ф.Н. ва бошқ.; Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019 й. – Б.414.
7. Исмаилов И, Мухамедов Ў.Х, Зиёдуллаев М.З, Мухтаров Ж.С. ва бошқ. Ички ишлар идораларидаги ислоҳотлар - тинчлик ва осойишталик гарови: Монография / Масъул муҳаррир: Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014 й. – Б.272.